

21. О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны : Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389938&dst=100011#w3iyMLTtZ2qfRACQ> (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

22. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики от 24 августа 2018 г. № 240-ИНС. – URL: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyy-kodeks-doneckoy-narodnoy-respubliki-ot-24082018-no-240-ins> (дата обращения: 03.12.2022). – Текст : электронный.

23. Уголовно-процессуальный кодекс УПК Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=428402&dst=100001#JEAb6MTuO1wSy0m01> (дата обращения: 03.12.2022). – Текст : электронный.

УДК 342.9

DOI

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЛИКТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ДО 20-Х ГОДОВ XX СТ.

**ХРАПИНСКИЙ Б. Л.,
старший преподаватель кафедры
административного, финансового
и налогового права,
ДГУЮ Минюста России,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся историко-правовой природы административного деликта в период до 20-х годов XX ст. По мнению автора, понятие административного правонарушения связано с трансформационными процессами в сфере уголовного права – постепенным выделением из уголовных преступлений особой группы

деяний, которые квалифицировались как малозначительные преступления или уголовные проступки.

Ключевые слова: преступление, деликт, малозначительное преступление, проступок, административное правонарушение, административный деликт, административная юстиция

ADMINISTRATIVE DELICT IN THE LEGISLATION OF RUSSIA UNTIL THE 20'S OF THE XX CENTURY

**KHRAPINSKY B. L.,
Senior Lecturer at the Department of
Administrative, Financial and Tax Law,
DSUJ,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article deals with issues related to the historical and legal nature of an administrative delict in the period up to the 20s of the XX century. According to the author, the concept of an administrative offense is associated with transformational processes in the field of criminal law - the gradual separation of a special group of acts from criminal offenses, which were qualified as minor crimes or criminal offenses.

Keywords: crime, delict, petty crime, administrative offense, administrative offense, administrative delict, administrative justice

Постановка задачи. Получение научно обоснованных знаний о правовом явлении в соответствии с сущностными признаками общества, права, государства и концепций по их соотношению требует исследования закономерностей его существования в исторической парадигме.

Процесс познания правового феномена становится объективным исследованием при установлении логических связей между: а) обстоятельствами, обусловившими сам факт его возникновения; б) особенностями соответствующего исторического периода; в) этапами его развития в изменениях гносеологических характеристик; г) современными онтологическими признаками; д) тенденциями перспективы.

И это вполне естественно, поскольку в обществе всегда есть остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего. Любое явление или процесс имеют свои корни в прошлом, и, из-за отражения в настоящем, направлено в будущее, то есть существует в логике причинно-следственных связей исторического развития с современностью.

Исторический компонент исследования, который воспроизводит фактическое развёртывание правовой жизни, первичен относительно его логического компонента. Исторический компонент всякий раз выступает как обязательное условие логического, поскольку необходимо знать историю того правового объекта, который мы намерены исследовать [1, с. 112].

В трудах ряда специалистов, которые в той или иной степени касались вопросов о сущности и содержании явления с современным названием «административное правонарушение (проступок)», мы находим указания на определённую несогласованность официальной советской доктрины административного правонарушения, во-первых, с исследовательскими разработками юристов Российской империи XIX – начала XX веков, во-вторых, с европейской административно-правовой теорией и практикой, в-третьих, с исследованиями предмета административного права и административно-правовых отношений в последней трети XX и начала XXI века.

Обзор последних исследований и публикаций. Анализ теоретических концепций и дискуссий о методологии исследования правовых категорий по трудам С. С. Алексеева, К. К. Жоля, А. Ф. Закомлистова, В. П. Казимирчука, Д. А. Керимова, А. И. Королёва, Д. И. Луковского, В. К. Лукашевича, С. И. Максимова, А. И. Ракитова, А. М. Шадже и др. позволяет уверенно утверждать, что вне исторического контекста, который является связующим центром между современным правовым бытием и явлениями, которые ему предшествовали, невозможно познать саму эту современность.

Отдельные положения, касающиеся административных деликтов, разрабатывались как учёными, занимающимися вопросами общей теории права, так и специалистами в области административного и уголовного права. Свои работы этой проблематике посвятили А. Б. Агапов, А. М. Бандурка, Д. Н. Бахрах, А. С. Васильев, И. П. Голосниченко, Е. В. Додин, В. Б. Исаков, Р. А. Калюжный, Н. В. Коваль, Л. В. Коваль, Ю. М. Козлов, В. К. Колпаков, А. П. Коренев, В. Н. Кудрявцев, Б. А. Лазарев, В. В. Лазарев, А. Н. Леонтьев, А. И. Миколенко, В. С. Нерсеянц, А. И. Остапенко, Л. Л. Попов, В. Н. Протасов, Б. В. Россинский, В. Ф. Сиренко, В. Д. Сорокин, Ю. Н. Стариков,

В. Д. Сущенко, Н. С. Таганцев, Ю. А. Тихомиров, Н. С. Таганцев, В. Н. Шаповал, Ю. С. Шемшученко, А. П. Шергин, В. В. Цветков и др. Однако исходя из того, что правовая система Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) находится в состоянии формирования, исследование проблем административных деликтов является актуальным.

Актуальность статьи. Причины теоретической несостоятельности административно-правовой науки в решении вопросов, поставленных перед ней современной практикой, обусловлены многими факторами. Но самым важным из них является медленное и нерешительное преодоление концепций государственного центризма, которые составляли идеологическую подоплеку тоталитарных правовых постулатов советского периода.

Преодоление фактически существующего научно-теоретического кризиса в указанном сегменте административного права, по нашему мнению, должно начинаться с углубления научного осмысления административного правонарушения и административного проступка как генетически различных правовых категорий с последующим формированием: во-первых, доктрины административного (управленческого) правонарушения; во-вторых, доктрины административного проступка (деликта) и административно-деликтного права.

Актуальность исследования проблемных вопросов административного правонарушения в Донецкой Народной Республике возникла не только из необходимости уточнения теоретических доктрин. Она вызвана и чисто практическими задачами развития законодательства Республики и дальнейшим усовершенствованием государственной деятельности.

Цель статьи заключается в исследовании вопросов, касающихся историко-правовой природы административного деликта в период до 20-х годов XX ст.

Изложение основного материала исследования. Институализация административного (управленческого) правонарушения с детерминантными признаками правовой категории неразрывно связана с возникновением административного права и административного судопроизводства (административной юстиции).

При исследовании исторического аспекта данного вопроса Ю. Н. Стариков опирается на вывод немецкого учёного А. фон Сарвея, который во второй половине XIX века создал общее

учение административного права, в котором отметил, что административная юстиция является предпосылкой административного права, а административное право не существует без судопроизводства [2, с. 24].

Данный посыл позволил доказать, что административное право и административная юстиция являются государственно-правовыми категориями и указать на их доминирующую роль в преобразовании полицейского государства в современное правовое государство, а полицейского права – в современное административное право.

Начало этому было положено в середине XIX века в европейских странах путём создания административных судов. Их функционирование в значительной степени ограничило произвол власти и публичного управления в целом. В монографии «Административная юстиция. Теория, история перспективы» Ю. Н. Стариков приводит по этому поводу высказывания О. Бэра, который в своём основном труде «Der Rechtsstaat» («Правовое государство») писал, что государство может считаться правовым только тогда, когда публичное право устанавливается законом, а публичное управление подчиняется судопроизводству [2].

Институт административной юстиции возникает и получает развитие, поскольку возникает необходимость контроля над властью, совершает нарушение установленных в сфере публичного управления правил, то есть административные правонарушения. Отсюда следует, что говорить о возникновении административного правонарушения как юридической реалии и одного из институтов административной юстиции можно только тогда, когда самостоятельной отраслью определяется административное право и начинает функционировать административная юстиция. Таким образом, рассматриваемые правовые феномены (административное право, административное правонарушение, административная юстиция) возникают практически одновременно и существуют в интегративных связях системным образованием.

В Российской империи вопросы административного права стали предметом теоретической мысли чуть позже, чем в европейских странах. В. В. Ивановский по этому поводу отмечает, что наука административного права возникла и начала развиваться под непосредственным влиянием западноевропейской литературы [3, с. 37].

И. Ю. Андреевский увидел теоретические достижения в вопросах полицейского права в произведении священника Сильвестра «Домострой», который жил во времена Ивана IV Грозного, и высказался по этому поводу в работе «Русское государственное право» [4, с. 85].

Между тем, считать, что в первой половине XIX века в России самостоятельно существовало полицейское или административное право, оснований явно недостаточно. Отсутствие административного права как доктринального учения и фактического регулятора общественных отношений исключает возможность существования в указанный период институтов административного правонарушения и административной юстиции. Государственные меры принуждения, которые осуществлялись как судами, так и администрацией (административными органами), регулировались уголовным законодательством, то есть имели уголовно-правовую природу.

Анализ научных источников, как современных, так и конца XIX - начала XX веков, даёт возможность с большим процентом вероятности допустить, что рождение административно-правовой теории в Российской империи является следствием судебной реформы 1864 года и связано с исследовательской работой прежде всего И. Ю. Андреевского и И. Т. Тарасова.

И. Ю. Андреевский одним из первых даёт определение административного суда. Он пишет, что административный суд – это особое разбирательство, которое применяют по делам-спорам, которые не подпадают под юрисдикцию обычных судов. Это дела, где одной стороной является частное лицо, второй – администрация. Далее он указывает, что элементы такого суда в России появились в результате принятия судебных уставов 1864 г. [5, с. 241-242].

И. Т. Тарасова считают первым русским учёным, который выдвинул обоснование разграничения предметов административного и полицейского права. Он первым среди учёных Российской империи поднял проблему административных правонарушений как чисто управленческой категории, и внёс в её разработку существенный вклад [6, с. 2-3].

По мнению И. Т. Тарасова, практика функционирования административного аппарата всех государств показывает, что независимо от наличия или отсутствия явных, прямых, сознательных правонарушений и отклонений от служебного

порядка в деятельности любой администрации всегда возможны такие действия и распоряжения, которые существенно нарушают законные права и интересы граждан, не являются ни преступлениями, ни гражданской ложью, ни погрешностями по службе. В такого рода действиях и распоряжениях администрации и состоит сущность так называемой административной лжи. По сравнению с уголовной ложью, ложь административная, по определению И. Т. Тарасова, является правонарушением более тонкого и сложного характера [7]. Для эффективного противодействия административной лжи он считает необходимым ввести административную юстицию и создать систему административных судов. Функциональное назначение административных судов он видел не в наложении взыскания и наказания, а исключительно в кассации или прямой отмене неправомερных актов административной власти [6, с. 364]. Ответственность по решению административного суда И. Т. Тарасов определяет как административную ответственность, то есть ответственность за совершение управленческого (административного) правонарушения и отделяет её от другой судебной ответственности [8, с. 205].

Понятие незаконных действий администрации, рассмотрение которых относится к компетенции административных судов, даёт известный административист и теоретик права досоветского периода В. М. Гессен. По его мнению, такими распоряжениями являются: а) принятые некомпетентным органом; б) принятые по вопросам, которые должны регулироваться законами; в) объективированные с нарушением установленной формы [9, с. 38, 41, 53].

Существенное значение для понимания трансформации представлений о сущности административного правонарушения имеют исследования А. И. Елистратова, активная творческая деятельность которого пришлась на 1911-1929 годы. Он определял административное право как помесь права полицейского с гражданским, и с установлением советской власти наименование «административное право» он берёт в кавычки и указывает, что это далекое буржуазное название, которым пользуются только при отсутствии адекватного нового термина [10]. Известно его критическое отношение к образованию на базе проступков отдельной отрасли – административно-уголовного права. А. И. Елистратов считал, что единство правовой природы

преступлений и проступков является решающим условием для борьбы с ними в рамках уголовного права [11].

Достижением А. И. Елистратова, которое имеет соответствующие перспективы в ДНР, являются предложения по теоретическому обоснованию механизма возмещения убытков, причинённых незаконными действиями администрации (совершением административного правонарушения), а также разработка схемы его практического применения [12, с. 71-73].

Социально-политической предпосылкой организационно-структурного оформления институтов административной юстиции стали земская и городская реформы 1864-1870 годов. В 1913-1914 годах появляются новые проекты местных реформ. Анализ этих проектов свидетельствует, что их авторы в вопросах административной юстиции опирались на опыт Германии, Австрии и Великобритании. Они предлагали понятие административной юстиции, систему её уездного-волостных органов, программу административных мер по улучшению деятельности губернских присутствий и Сената [13, с. 143, 157].

В мае 1917 г. Временное правительство подготовило закон о создании суда по административным делам, по которым судьи получили право рассматривать споры между государственными органами и органами самоуправления, а также общественными организациями [14, с. 35]. В октябре 1917 г. на смену «старому порядку» пришёл новый, при котором начали формироваться другие взгляды на публичное управление и соответствующие правовые институты: административную юстицию, административное право, административное правонарушение.

Однако и в те годы были учёные, которые считали необходимым и актуальным разработку проблем административной юстиции и административного правонарушения. Прежде всего, речь идёт о монографии М. Д. Загряцкова «Административная юстиция и право жалобы в теории и законодательстве», которая была издана дважды: в 1924 и 1925 годах. Основная мысль его заключается в том, что в основе института административной юстиции находятся: а) особые свойства самого правонарушения; б) особые свойства последствий, вызванных его совершением. Если преступление посредством уголовного процесса влечёт за собой наказание, если гражданское правонарушение даёт основание для «включения» процесса, цель которого - восстановление нарушенного частного права, то юридическим следствием

правонарушения административного может быть только отмена (исправление) «неправильного» административного акта. В соответствии с этим М. Д. Загряцков формулирует доминантную задачу административной юстиции: охрана объективного права деятельности кассационного содержания в сочетании с разрешением жалобы по существу (отмена и исправление «неправильных» административных актов) [15, с. 7-12].

Основное значение исследований М. Д. Загряцкова видится в глубокой разработке понятия административного правонарушения и обосновании необходимости введения и поддержания функционирования института административной юстиции как органической части правового государства и гражданского общества. И сегодня, в XXI веке, сто лет спустя, его подход к указанным правовым категориям не теряет ни теоретической, ни практической актуальности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, институализация административного проступка (деликта) с детерминантными признаками правовой категории связана с трансформационными процессами в сфере уголовного права.

Определение проступков как административных связано с процедурными особенностями применения наказаний по уголовному законодательству Российской империи. По общим положениям, карательная власть в России была сконцентрирована в судах. Дела о малозначительных преступлениях или проступках рассматривали мировые судьи. Но в 1889 году институт мировых судей отменяется (они остаются только в некоторых крупных городах, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Харькове) и судебные функции в значительном объеме переходят в административные органы. Таким образом, незначительные преступления получают название административных проступков (деликтов), которые были подведомственны органам административной власти.

Правонарушения, которые сегодня в теории, на практике и в законодательстве понимаются как административные правонарушения, в теории, на практике и в законодательстве дореволюционной России понимались как малозначительные преступления или проступки (полицейские проступки, деликты).

Список использованных источников

1. Керимов, Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д. А. Керимов. – 2-е изд. – Москва : Аванта+, 2001. – 560 с. – Текст : непосредственный.
2. Стариков, Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы / Ю.Н. Стариков. – Москва : Норма-ИНФРА-М, 2001. – 304 с. – Текст : непосредственный.
3. Ивановский, В. В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления) / В. В. Ивановский. – 3-е изд. – Казань : Типо-лит. Императ. Казанск. ун-та, 1908. – 539 с. – Текст : непосредственный.
4. Андреевский, И. Русское государственное право: Т. 1. Введение. Часть 1. О правительстве / И. Андреевский. – Санкт-Петербург-Москва : Издание Маврикия Осиповича Вольфа, 1866. – 496 с. – Текст : непосредственный.
5. Тарасов, И. Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. Т. 1: Введение / И. Т. Тарасов. – Москва : Тип. Моск. ун-та, 1908. – 253 с. – Текст : непосредственный.
6. Тарасов, И. Т. Краткий очерк науки административного права (конспект лекций). В 2 т. Т. 1. Введение и общая часть / И. Т. Тарасов. – Ярославль : Типо-лит. Г. Фальк, 1888. – 386 с. – Текст : непосредственный.
7. Тарасов, И. Т. Организация административной юстиции / И. Т. Тарасов. – Текст : непосредственный // Юридический вестник. – 1897. – № 9. – С. 158-159.
8. Тарасов, И. Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. Т. 2. Общая часть / И. Т. Тарасов. – Москва : Печатня Снегиревой, 1910. – 266 с. – Текст : непосредственный.
9. Гессен, В. М. Из лекций по полицейскому праву, читанных в 1901-1902 учебном году в Александровской военно-юридической академии / В. М. Гессен. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М. Гинсбурга, 1902. – 354 с. – Текст : непосредственный.
10. Соловей, Ю. П. Российское полицейское право: история и современность / Ю.П. Соловей. – Текст : непосредственный // Государство и право. – 1995. – № 6. – С. 48-54.
11. Елистратов, А. И. Основные начала административного права / А. И. Елистратов. – 2-е изд., доп. – Москва : Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1917. – 294 с. – Текст : непосредственный.

12. Елистратов, А. И. Административное право. Лекции / А. И. Елистратов. – Москва : Тип. тов. И. Д. Сытина, 1911. – 235 с. – Текст : непосредственный.

13. Правилова, Е. А. Законность и права личности: административная юстиция в России (вторая половина XIX века – октябрь 1917 г.) / Е. А. Правилова. – Санкт-Петербург : СЗАГС; Образование-Культура, 2000. – 286 с. – Текст : непосредственный.

14. Административная юстиция в России и зарубежных государствах / под ред. Ю. А. Дмитриева. – Москва : Юрист, 1999. – 113 с. – Текст : непосредственный.

15. Загряцков, М. Д. Административная юстиция и право жалобы в теории и законодательстве (Развитие идеи и принципов административной юстиции. Административный процесс и право жалобы в советском законодательстве. Административно-финансовое распоряжение и финансовая жалоба) / М. Д. Загряцков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Право и жизнь, 1925. – 244 с. – Текст : непосредственный.

УДК 342.9

DOI

ПОНЯТИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ЕГО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС

ХРАПИНСКИЙ Б. Л.,
старший преподаватель кафедры
административного и финансового права,
ДГУЮ Минюста России;

ТИТОВ А. Н.,
канд. юрид. наук, доцент,
доктор философии в области права,
адвокат,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с понятием руководителя органа исполнительной власти и его административно-правовым статусом, а также устанавливаются элементы административно-правового статуса должности руководителя органа исполнительной власти, предлагаются собственные определения понятий «компетенция», «правосубъектность» и «правовой статус».